

Entrada Visual- *Visual Submission*

Fuimos parte de la historia al estallido social del 2020: Aysén tu problema es mi problema

We were part of the history at the social outbreak of 2020: Aysén “your problem is my problem”

Iván Alberto Ojeda Pereira, Departamento de Sociología
Universidad de Chile. Correo-e: Iván.ojeda@ug.uchile.cl

Consigna del movimiento social sobre bus de Carabineros incendiado en enfrentamientos entre pobladores y Fuerzas Especiales, durante movilizaciones de febrero-marzo 2012. Fotografía del autor.

En la Región de Aysén, históricamente ha existido un discurso identitario en torno al aislamiento. Esto implica que, constantemente se hace mención a la separación de la región respecto al “norte”. Lo complejo de la retórica, es que refiere a lo territorial, pero también a lo social, político e institucional, casi-entendiendo que la región opera en base a sí misma. El aislamiento, se sustenta al alero de dos grandes elementos. El primero, de índole estructural, da cuenta que efectivamente la localización geográfica de la región implica una serie de retos para la conectividad que no han sido totalmente cubiertos y el segundo, a que ante esta situación estructural también han ocurrido fenómenos internos donde se delimita una identidad colectiva, en base a una experiencia “aislada” del habitar la región.

Esta fotografía -captada por este autor a sus 13 años, tensiona aquella retórica y nos lleva a la pregunta ¿realmente estamos tan aislados del norte o somos parte del proceso nacional? Hoy luego del estallido social del 20 de octubre 2019, todos los hilos cobran forma en el gran tejido del conflicto post-dictatorial, del que Aysén también fue parte. El año 2006 pingüino, el 2011 estudiantil, 2012 las protestas regionales y el 2017 feminista, forman parte de la historia que dota de sentido a las nuevas movilizaciones.